

**ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИСТЬЕВ И
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЛОСА ОЗИМОЙ РЖИ
THE EFFECT OF MICROELEMENT FERTILIZERS ON
BIOMETRIC INDICATORS OF THE LEAVES AND THE
PRODUCTIVITY OF THE EAR OF WINTER RYE**

М.В. Дятлова, Т.В. Шайкова

M. Dyatlova, T. Shaykova

ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», г. Тверь

Federal Research Center for Bast Fiber Crops, Tver

E-mail: m.dyatlova.psk@fnclk.ru

Аннотация. Представлены результаты изучения влияния современных микроэлементных удобрений на площадь листьев верхнего яруса и продуктивность колоса озимой ржи сорта Новая Эра в условиях Северо-Западного региона. Установлено, что более высокие показатели выхода биомассы, площади листовой поверхности и продуктивности колоса получены при применении для обработки посевов цинксодержащих препаратов и Гумат+7В на фоне питания $N_{40}P_{50}K_{90}+N_{30}$. Определена положительная корреляционная зависимость площади листьев верхнего яруса озимой ржи в фазе колошения и продуктивности колоса.

Annotation. The results of studying the effect of modern trace element fertilizers on the leaf area of the upper tier and the productivity of the ear of winter rye of the New Era variety in the conditions of the North-Western region are presented. It was found that higher indicators of biomass yield, leaf surface area and ear productivity were obtained when zinc-containing preparations and Humate+7B were used for crop treatment against the background of $N_{40}P_{50}K_{90}+N_{30}$ nutrition. A positive correlation between the leaf area of the upper tier of winter rye in the earing phase and ear productivity has been determined.

Ключевые слова: озимая рожь, минеральные и микроэлементные удобрения, площадь листовой поверхности, структура колоса

Keywords: winter rye, mineral and trace element fertilizers, leaf surface area, ear structure

Благодарности: работа выполнена при поддержке Минобнауки России в рамках Государственного задания Федерального научного центра лубяных культур по теме № FGSS-2024-0001.

ВВЕДЕНИЕ

Озимая рожь (*Secale cereale*) находит широкое применение в кор-

мопроизводстве Северо-Западного региона: зерно с высоким содержанием аминокислот используется на фуражные цели, зеленая масса на ранний зеленый конвейер и приготовление сенажа и силоса высокой перевариваемости (до 70%) [1]. Преимущества в этом отношении имеют сорта, обладающие большой листовой массой, толстым и прочным стеблем [2].

Традиционные высокорослые сорта озимой ржи, по данным ряда исследователей, характеризуются преобладанием стеблевого фотосинтеза над листовым [3]. Современные коммерческие сорта ржи, как результат селекционной работы, имеют меньшую высоту растений и сниженное количество пентозанов в зерне. В этом случае роль листового аппарата для фотосинтетической деятельности и величины урожая возрастает. Более мощными должны быть листья преимущественно верхнего яруса. Флаговый и подфлаговый листья формируются в период интенсивного роста стебля и обеспечивают основной фотосинтез для развития колоса и налива зерна [4, 5].

На формирование зеленой массы основное влияние оказывают условия вегетации и агротехнические мероприятия. Поэтому система питания должна обеспечивать сбалансированное поступление макро-, мезо- и микроэлементов для активного наращивания растениями листовой поверхности [6].

Цель исследований: выявить влияние микроэлементных удобрений на площадь фотосинтетической поверхности листьев верхнего яруса и продуктивность колоса озимой ржи.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования по изучению эффективности применения новых комплексных микроэлементных удобрений под озимую рожь проводились в 2023-2025 годах на опытном поле ФГБНУ ФНЦ ЛК. Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинистая, среднеокультуренная. Усредненное содержание подвижного фосфора и обменного калия в почве повышенное (P_2O_5 -180 мг/кг, K_2O -120 мг/кг), гумуса - 2,2%, pH_{KCl} 4,8-5,1.

Посев озимой ржи сорта Новая Эра универсального назначения проводился в оптимальные сроки (I декада сентября). Предшественник – чистый пар. Норма высева – 4,0 млн всхожих семян на гектар. Площадь опытной делянки – 37,5 м², повторность 4-х кратная. Линейные размеры листьев определяли в фазу колошения методом промеров в двух повторениях с последующим вычислением площади по методу В.В. Аникеева [7].

Схема опыта включала варианты:

без удобрений (контроль); $N_{40}P_{50}K_{90} + N_{30}$ (фон); фон+Моно-медь; фон+Моно-цинк; фон+Магний+Цинк; фон+Кремний+Калий; фон+Гумат+7В.

Минеральные удобрения внесены под предпосевную культивацию в дозе $N_{40}P_{50}K_{90}$ и рано весной в виде подкормки в дозе N_{30} .

Препараты с микроэлементами применяли для обработки вегетирующих посевов: 1) в фазу кущения, 2) в фазы кущения и выхода флагового листа. Норма расхода препаратов - 1,0 л/га.

Метеорологические условия вегетационного периода озимой ржи в годы исследования существенно отличались от среднееголетних значений. Температурный режим характеризовался превышением показателей климатической нормы (рис. 1). Условия увлажнения отличались высокой изменчивостью по месяцам и в сравнении с многолетними показателями (рис. 2). Расчет гидротермического коэффициента периода апрель-июль показал, что ГТК составил 1,35 в 2024 г. и 2,03 в 2025 г. Поэтому условия вегетации озимой ржи характеризовались как избыточно влажные.

Рисунок 1. Среднемесячная температура воздуха периода вегетации озимой ржи, °С

Рисунок 2. Количество осадков периода вегетации озимой ржи, мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Климатический фактор, применяемые минеральные удобрения, в том числе и микроэлементные препараты, играли ключевую роль в формировании биомассы, а в последующем и зерна озимой ржи.

В сложившихся в период вегетации метеоусловиях высота растений озимой ржи в фазе колошения составляла от 79 до 92 см (табл. 1). Проведенные учеты показали, что внесение микроэлементных удобрений способствовало активному нарастанию зеленой массы, что отраз-

илось на увеличении этого показателя на 3-9 см по сравнению с фоном минерального питания.

Активное накопление зеленой массы озимой ржи происходит от фазы выхода в трубку до начала цветения. В период колошения установлено, что вес биомассы 100 растений ржи находился в диапазоне от 2110,8 до 3163,4 г. Растения с более развитой вегетативной массой сформировались при внесении микроэлементных препаратов Моно-цинк и Моно-медь на минеральном фоне питания, с превышением фоновых значений на 12-16%.

Таблица 1. Влияние комплексных удобрений на отдельные морфометрические показатели растений озимой ржи

№	Вариант опыта	Высота растений, см	Вес 100 растений, г	Количество листьев, шт./раст.	Площадь верхних листьев, см ²	Структура колоса		
						длина, см	число зерен, шт.	вес зерна, г
1	Контроль (без удобрений)	79,3	2110,8	10	15,73	10,3	50,1	1,28
2	N ₄₀ P ₅₀ K ₉₀ +N ₃₀ -фон	82,7	2729,4	11	20,51	11,3	52,1	1,40
3	Фон + Cu (к)	86,2	3064,1	13	21,13	11,5	52,4	1,50
4	Фон + Cu (к+фл)	82,9	2685,5	12	20,94	11,3	52,3	1,42
5	Фон + Zn (к)	87,8	3163,4	12	21,77	11,5	53,3	1,45
6	Фон + Zn (к+фл)	90,6	3121,7	12	20,70	11,9	53,7	1,62
7	Фон + Mg+Zn (к)	87,0	2806,7	13	19,87	11,3	55,2	1,53
8	Фон + Mg+Zn (к+фл)	87,7	2607,6	13	22,36	11,2	53,0	1,53
9	Фон + Si+K (к)	91,5	2662,7	11	18,84	11,4	52,4	1,48
10	Фон + Si+K (к+фл)	90,0	2559,2	12	18,41	11,2	54,5	1,55
11	Фон + Гумат +7В (к)	87,1	2742,9	12	19,70	11,6	56,5	1,61
12	Фон + Гумат +7В (к+фл)	90,3	2861,0	13	22,14	11,6	56,1	1,65
Среднее		86,9	2759,6	12	20,18	11,3	53,5	1,50
НСР ₀₅		10,2	604,9	1,4	4,4	0,6	3,0	0,12

Примечание – к – однократная обработка в фазу кушения; к+фл – двукратная обработка в фазы кушения и флагового листа

В последующие фазы рост стебля продолжается, но наибольшее число и площадь листьев формируется уже к фазе колошения. В этот период происходит закладка репродуктивных органов и начинается активное накопление ассимилянтов, необходимых для развития зерна. Количество фотосинтезирующих листьев на одном растении озимой ржи в опыте отмечено на уровне 10-13 штук с минимальным значением на контрольном варианте. Установлено, что улучшение питания растений при внесении минеральных удобрений и микроэлементных препаратов по сравнению с естественным фоном стимулировало нарастание большего количества листьев, увеличение их размеров и массы, а также более продолжительное сохранение жизнеспособности и, следовательно, периода активного фотосинтеза.

Внекорневые подкормки способствовали увеличению морфометрических характеристик (длины, ширины) и площади двух верхних листьев озимой ржи на вариантах опыта с применением цинксодержащих препаратов и Гумат +7В на 6-9% к фону минерального питания.

Анализ данных структуры колоса озимой ржи показал, что средняя его длина была одинаковой на фоне питания NPK. В то же время, показатели озерненности и массы зерна с колоса увеличивались при проведении обработок посевов микроэlementными препаратами. Наибольшее количество зерен в колосе (55,2-56,5 г), превышающее фоновое значение на 6-8%, получено на вариантах опыта с внесением препаратов Магний+Цинк и Гумат +7В.

Масса зерна с колоса варьировала по вариантам опыта в пределах от 1,28 до 1,65 г. Наиболее полновесное зерно – 1,61-1,65 г – сформировалось при применении препаратов Моно-цинк и Гумат +7В, где отмечались максимальные показатели площади листьев верхнего яруса. Превышение массы зерна с колоса относительно фонового значения составило 15-18%.

Нетипичные погодные условия (с избыточным увлажнением) в годы проведения исследований нивелировали различия в продуктивности озимой ржи, полученные при одно- и двукратной обработках посевов.

Расчет корреляционной зависимости площади двух верхних листьев и продуктивности колоса ржи выявил её положительный характер. Увеличение листовой поверхности способствовало росту количества зерен в колосе ($r=0,57$) и повышению их веса ($r=0,69$).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, особенности роста и развития озимой ржи и формирования структурных элементов растения определяются климатическими особенностями и применяемыми агротехническими приемами.

Установлено, что наибольшее действие оказали цинксодержащие препараты (Моно-цинк, Магний+Цинк) и органоминеральный Гумат +7В на фоне NPK, способствовавшие улучшению биометрических и продуктивных показателей. Определена положительная корреляционная зависимость площади листьев верхнего яруса озимой ржи в фазе колошения и продуктивности колоса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Перспективная ресурсосберегающая технология производства зерна озимой ржи: метод. рек. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 76 с.
2. Тимина М.А., Данилова В.В., Мудрова В.Е., Чуслин А.А. Перспективы использования сортов озимой ржи на зерно и ранний зеленый корм в условиях открытой лесостепи Красноярского края. - Вестник КрасГАУ. – 2022. - № 10. - С. 49–56.
3. Нальборчик Э. Роль различных органов фотосинтеза в формировании урожая зерна хлебных злаков // Вопросы селекц. и генет. зерновых культур. – М., 1983.– С. 224-230.
4. Кобылянский В.Д., Солoduхина О.В., Потапова Г.Н., Ткаченко И.В., Галимов К.А. Изучение инновационной зернофуражной низкопентозановой озимой ржи. // Пермский аграрный вестник. – 2014. - №1(5). – С. 10-16.
5. Сафонова И.В., Аниськов Н.И. Агроэкологическая оценка сортов озимой ржи по хозяйственно-биологическим и адаптивным показателям. // Пермский аграрный вестник. – 2023. - №1(41). – С. 63-71.
6. Гриц Н.В., Ростовцев Р.А., Диченский А.В. Использование элементов точного сельского хозяйства для получения климатически обоснованной урожайности сельскохозяйственных культур в специализированных севооборотах. // Аграрная наука. - 2023. - № 10. - С. 88-94.
7. Аникеев В.В., Кутузов Ф.Ф. Новый способ определения листовой поверхности у злаков. // Физиология растений, 1961. - Т.8. - Вып. 3. - С. 375-378.